

GIDROSIKLONNING GIDRAVLIK QARSHILIGINI TADQIQ ETISH

Isomidinov Azizjon Salomidinovich

t.f.b.f.d. (PhD), dotsent

Fargʻona politexnika instituti

a.s.isomidinov@ferpi.uz

isomidinov1985@mail.ru

Xomidov Xushnodbek Rapiqjon oʻgʻli

erkin izlanuvchi

Islom Karimov nomidagi TDTU Qoʻqon fililali

xomidovxushnodbek207@gmail.com

Annotatsiya: Tadqiqot ishining maqsadi etib AVT-3 texnologik chizigʻini tozalash jarayonida hosil boʻladigan chiqindi oqava suvini absorbent yordamida tozalovchi gidrotsiklon konstruksiyasini takomillashtirish belgilangan. Qoʻyilgan maqsadga erishish uchun gidrotsiklonning qarshilik koeffitsienti, gidrotsiklonning gidravlik qarshiligi va gidravlik qarshilikning tozalash samaradorligiga taʼsiri tadqiq etilgan. Chiqindi oqava suv tarkibidagi kerakli komponentlarni yutuvchi absorbent tanlangan.

Tavsiya etilayotgan gidrosiklonning turli konstruktiv parametrlarini qoʻllash va uning qurilma gidravlik qarshiligi hamda tozalash samaradorligiga taʼsirini baholash maqsadida oʻtkazilgan eksperimental tadqiqotlarda optimal parametrlar sifatida quyidagi qiymatlar qabul qilingan. Qiymatlarni qabul qilishda matematik rejalashtirish usulidan va PLANEX dasturidan foydalanilgan. Unga koʻra chiqindi suv kiruvchi potrubka diametri $d_q=115$ mm, qurilmaga kirayotgan chiqindi oqava suv sarfi $Q_{suyu}=1.1$ m³/soat, qurilmaga berilayotgan chiqindi suv tezligi $\omega_s=1,25$ m/s, va qurilmaning gidravlik qarshiligi $\Delta P_s=2670$ Pa boʻlganda gidrosiklonning tozalash darajasi 87,9 % ni tashkil etishi aniqlangan. Aniqlangan bu qiymat mavjud qurilmaga nisbatan tozalash darajasi 13,7 % ga koʻp boʻlishi tadqiqotlarda isbotlangan.

Kalit soʻzlar: gidrotsiklon, AVT-1 qurilmasi, tozalash darajasi, gidravlik qarshilik, ichki bosim, matematik rejalashtirish.

Kirish:

Geterogen sistemalarni ajratish turli kuchlar taʼsiri ostida amalga oshiriladi. Taʼsir etuvchi kuch apparatning konstruksiyasini va uni qoʻllash sohasini aniqlaydi. Gidrotsiklonda ajratish asosan markazdan qochma kuchlar taʼsiri ostida amalga oshadi.

Gidrotsiklonlar sanoatning koʻplab sohalarida muvaffaqiyatli qoʻllaniladi va yaxshi natijalarni beradi. Ularning afzalligi boʻlib kichik oʻlchamlari, ishlash samaradorligi, oddiy konstruksiyasi va apparatlarni bitta katta kompleksga (multigidrotsiklonga) birlashtirish imkoniyati hisoblanadi. Ammo konstruksiyasi jihatdan bunday oddiy apparatda murakkab gidrodinamik jarayon sodir boʻladi. Apparatdagi suyuqlik oqimi rejimi turbulent xarakterga ega, shuning uchun gidrotsiklonning ajratish qobiliyatiga kuchli taʼsir etuvchi turbulent diffuziya deb ataladigan hodisa roʻy beradi. Shuning uchun dispers muhitlarni ajratishda gidrotsiklonning turbulent separatsiyasi samaradorligini hisoblash muhim vazifa boʻlib hisoblanadi.

Markazdan qochma kuchlar taʼsiri ostida ajratish shuningdek sentrifugalarda va

separatorlarda ham sodir bo'radi, lekin ular konstruksiyasi bo'yicha gidrotsiklonlardan juda farq qiladi, kamida ularda harakatlanuvchi qismlar yo'qligi bilan. Bundan tashqari, siklonlar va gidrotsiklonlarni farqlash lozim. siklonlar changlarni ushlab qolish va gazlarni tozalash uchun, gidrotsiklonlar esa suspenziyalarni tozalash uchun ishlatiladi.

Gidrotsiklonlar suvli muhitda mayin maydalangan materiallarni o'lchamlari bo'yicha tasniflash va boyitish, boyitish mahsulotlarini quyushtirish va deshlamlash uchun mo'ljallangan.

Klassifikatorlar donalarni yirikligi bo'yicha, quyushtiruvchilar suvning bir qismini donalardan ajratish uchun, separatorlar esa mineral suspenziyalarda foydali qazilmalarni boyitish uchun ishlatiladi [].

Tadqiqot natijalari:

Ekspirimental tadqiqotlar uch bosqichda olib borildi. Birinchi bosqichda qurilmaga berilayotgan chiqindi oqava suv sarfi va tezligi, qurilma ishchi organlarining qarshilik koeffitsienti va gidravlik qarshiligi hamda uchinchi bosqichda esa gidravlik qarshilikning tozalash samaradorligiga ta'siri o'rganildi.

Qurilmada chiqindi oqava suvni markazdan qochma nasos (PEDROLLA- $Q_{max}=40$ l/min; $N_{dv}=0,37$ kVt; $H_{max}=40$ m; $V=220$ V; $n_{ob}=3000$ ayl/min GOST-2757030-91 bo'yicha), rotometr (RS-5; shkala ko'rsatkichlari 0-100 oralig'ida; GOST-13045-81 bo'yicha) va menzurka idishi (to'ltq xajmi 3.2 l) tanlandi. Suyuqlik sarfi va tezligi usuldan foydalanib aniqlandi. Buning uchun rotometrning 0÷90 ko'rsatkichlari bo'yicha menzurka idishining to'lish vaqti aniqlandi [1,2,3]. Tajribalar ikki bosqichda olib borildi.

Birinchi bosqichda suyuqlik sarfi aniqlandi. Suyuqlik sarfini tajribaviy yo'l bilan aniqlashda har bir o'tkazilgan tajribalar 5 marotabadan takrorlangan holda olib borildi va har bir nuqtaning kvadrat o'lchamlari xamda hosil bo'lgan xatoliklari belgilandi. Rotometr shkala ko'rsatkichlari 0-90 o'zgaranda, suyuqlik sarfi $Q_{suyu}=0,8-1,2$ m³/soatgacha o'zgaradi. Har bir ko'rsatkichda sarf o'zgarishi 0,05 m³/soat qadam bilan ortib bordi. O'tkazilgan tajribalarda tashqi harorat gaz va suv tizimi uchun 20±2°S tanlandi. O'tkazilgan tajriba natijalari 1 – rasmda keltirilgan.

1-rasm. Suyuqlik sarfini rotometr shkala ko'rsatkichlariga bog'liqlik grafigi.

Ekspirimental qiymatlar qayta ishlandi va tajriba xatoligi 3.4 % dan oshmadi.

1– rasmda keltirilgan grafik bog'liqlikga eng kichik kvadratlar usuli bilan aniqlangan quyidagi empirik formula bilan ifodalash mumkin [4,5];

$$y = 0,005x + 0,8024 \quad R^2 = 0,9927 \quad (1)$$

Ikkinchi bosqichda tajriba yo‘li bilan aniqlangan suyuqlik sarfining qiymatlaridan hamda suyuqlik sarfini aniqlash tenglamasidan foydalanib qurilmaga kirayotgan chiqindi oqava suvning tezligi aniqlandi.

Suyuqlik sarfi quyidagi tenglama bo‘yicha aniqlanadi, m³/soat;

$$Q_{cyro} = \omega \pi R^2 3600 \quad (2)$$

bunda R –suyuqlik oqib chiqadigan quvir diametri, mm; ω -suyuqlik tezligi, m/s; $\pi=3.14$.

(2) tenglamadan suyuqlik tezligini aniqlaymiz. U xolda (2) tenglama quyidagi ko‘rinishga keladi, m/s;

$$\omega = \frac{Q_{cyro}}{\omega \pi R^2 3600} \quad (3)$$

Birinchi bosqichda olingan suyuqlik sarfi qiymatlarini (3.3) tenglamaga qo‘yib, qurilmaga kirayotgan chiqindi oqava suv tezligini aniqlaymiz. Chiqindi oqava suv tezligini nazariy hisoblash bo‘yicha olingan natijalar A ilovada keltirilgan. Olingan natijalarni hatoligini baholash uchun tezlikning sarfga bog‘liq holda o‘zgarish grafigi qurildi (2-rasm).

Eksperemental qiymatlar qayta ishlandi va tajriba xatoligi 3.4 % dan oshmadi.

2– rasmda keltirilgan grafik bog‘liqlikka eng kichik kvadratlar usuli bilan aniqlangan quyidagi empirik formula bilan ifodalash mumkin [4,5];

$$y = 1,13x - 0,2267 \quad R^2 = 0,9644 \quad (4)$$

2-rasm. Suyuqlik tezligining sarfga bog‘liq holda o‘zgarish grafigi.

U holda; $\omega = f(Q)$ o‘zgarish grafigidan $d_q=120$ mm -const; bo‘lganda gidrotsikloning qarshilik koeffitsenti $\zeta=3.75$ teng bo‘ladi

Gidrotsiklonda gidravlik qarshilik oldin ko‘ringanidek chiqindi oqava suvni qurilmaga kirishida hosil bo‘ladi.

Biz tekshirayotgan obekta oddy suvda ishlovchi apparatning gidrodinamik qarshiligini Darsi-Veysbax tenglamasi orqali hisoblanadigan umumiy mahalliy qarshilik sifida ko'rish mumkin.

Truba quvurlar va apparatning turli qismlaridan suyuqlik oqimi o'tishi natijasida hosil bo'lgan qarshilik koeffitsientini mahalliy qarshiliklar yig'indisi sifatida aniqlanishi mumkin. Lekin, bu usulni amalda joriy etish yetarlicha qiyinchilik tug'diradi, chunki apparat konstruksiyasi murakkab. Va bu hisoblash usulini oddiylashtirish uning ishonchliligini kamaytiradi. Shuning uchun apparatda bosim yo'qotilishini faqat tajriba usulida aniqlanadi.

Qurulmaning gidravlik qarshiligini aniqlashda o'zgaruvchi omillarning quyidagi parametrlari, suyuqlik tezligi $v_g=0,7\div 1,17$ m/s gacha oraliq qadam o'rtacha 0,05 m/s oshirib borildi, chiqindi oqava suv kiruvchi potrubka diametri $d_q=120$ mm, suyuqlik sarfi $Q_{suyu}=0,8; 1$ va $1,2$ m³/soat, chiqindi oqava suv zichligi $\rho_g=1015; 1086$ va 1163 kg/m³ etib tanlandi. Tajribalarni o'tkazishda tashqi muhit ta'siri hisobga olinib suv va gaz tizimi uchun harorat $20^{\circ}\text{S}\pm 2$ belgilandi.

O'tkazilgan tajribadan olingan natijalar EXM yordamida qayta ishlanib qurilmaga suyuqlik berilmagan holatda, o'zgaruvchi omillarning turli qiymatlariga gidravlik qarshilikning bog'liqligi tadqiq etildi. Olingan tajriba natijalari asosida gidravlik qarshilikning gaz tezligiga bog'liqligi bo'yicha taqqoslash grafigi qurildi. (3; 4 va 5-rasmlar). Tajriba natijalari G-ilovada keltirilgan

3-5-rasmlarda berilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, o'zgaruvchi omillar gaz tezligi $v_g=7\div 25,6$ m/s gacha oraliq qadam o'rtacha 4,5 m/s oshirib borildi, gaz sarfi $Q_g=150\div 330$ m³/soat gacha oraliq qadam o'rtacha 70 m³/soat gacha ortib borganda $d_t=4$ mm uchun $\Delta P_{sb}=221$ Pa dan $\Delta P_{sb}=2959$ Pa gacha ortgani kuzatildi. Oraliq qadam o'rtacha $\Delta P_{sb}=400$ Pa ni tashkil etgan bo'lsa, $d_t=3$ mm uchun $\Delta P_{sb}=252$ Pa dan $\Delta P_{sb}=3381$ Pa gacha ortgani kuzatildi. Oraliq qadam o'rtacha $\Delta P_{sb}=450$ Pa ni tashkil etdi hamda $d_t=2$ mm uchun $\Delta P_{sb}=316$ Pa dan $\Delta P_{sb}=2427$ Pa gacha ortgani kuzatildi. Oraliq qadam o'rtacha $\Delta P_{sb}=600$ Pa ni tashkil etdi.

$\zeta_{um}=3,75$ va $\rho_g=1005\text{kg/m}^3$ —const bo'lganda

3-rasm. Qurulma gidravlik qarshiligi ΔP_{cb} ning suyuqlik tezligi ω ga bog'liqligi

$\zeta_{um} = 3,75$ va $\rho_g = 1086 \text{ kg/m}^3$ —const bo‘lganda

4-rasm. Qurulma gidravlik qarshiligi ΔP_{cb} ning suyuqlik tezligi ω_s ga bog‘liqligi

$\zeta_{um} = 3,75$ va $\rho_g = 1163 \text{ kg/m}^3$ —const bo‘lganda

5-rasm. Qurulma gidravlik qarshiligi ΔP_{cb} ning suyuqlik tezligi ω_s ga bog‘liqligi

3-5-rasmda keltirilgan grafik bog‘liqliklarga eng kichik kvadratlar usulini qo‘llab quyidagi empirik formulalar olindi [4,5,6].

$\zeta_{um} = 4,6$ va $\rho_g = 1,29 \text{ kg/m}^3$ —const bo‘lganda

$$y = 4,515x^2 - 0,0004x - 0,0391 \quad R^2 = 0,9879 \quad (5)$$

$\zeta_{um} = 6$ va $\rho_g = 1,29 \text{ kg/m}^3$ —const bo‘lganda

$$y = 5,1598x^2 + 0,0023x - 0,0056 \quad R^2 = 0,9989 \quad (6)$$

$\zeta_{um} = 7,4$ va $\rho_g = 1,29 \text{ kg/m}^3$ —const bo‘lganda

$$y = 7,2597x^2 + 0,0056x - 0,0079 \quad R^2 = 0,9914 \quad (7)$$

Tavsiya etilayotgan gidrosiklnning turli konstruktiv parametrlarini qo‘llash va uning qurilma gidravlik qarshiligi hamda tozalash samaradorligiga ta’sirini baholash maqsadida o‘tkazilgan eksperimental tadqiqotlarda optimal parametrlar sifatida quyidagi qiymatlar qabul qilindi. Qiymatlarni qabul qilishda matematik rejalashtirish usulidan va PLANEX dasturidan foydalanildi [4,5,6].

-chiqindi suv kiruvchi potrubka diametri $d_q = 115 \text{ mm}$;

- qurilmaga kirayotgan chiqindi oqava suv sarfi $Q_{suyu}=1.1 \text{ m}^3/\text{soat}$;
- qurilmaga berilayotgan chiqindi suv tezligi $\omega_s=1,25 \text{ m/s}$;
- qurilmaning gidravlik qarshiligi $\Delta P_s=2670 \text{ Pa}$;

Omillarning bu qimatlarida gidrasiklonning tozalash darajasi 87,9 % ni tashkil etishi aniqlandi.

Aniqlangan qiymat shuni ko'rsatdiki mavjud qurilmaga nisbatan tozalash darajasi 13,7 % ga ko'p.

Xulosaar:

Yuqori samarali gidrotsiklon qurilmasida gidravlik qarshilik, modda almashinish jarayonini o'rganish, tozalash samaradorligi va energiya sarfini nazariy asoslovchi tenglamalar tavsiya etildi.

Gidrotsiklonda okimlar strukturasi ifodalash uchun ideal aralashish tipik modelidan foydalanib gidrotsiklondan chikadigan tinik neft miqdorining uzgarishi ni ifodalovchi tenglama tavsiya etildi.

Gidrotsiklonlarning tozalash samaradorligi jarayonni amalga oshirish uchun sarflangan energiya orqali aniqlanishini inobatga olib K.T.Semrauning tadqiqot ishidan foydalanish belgilab olindi. Bunda tozalash samaradorligi qurilmaning gidravlik qarshiligiga bog'liqligi va qurilma o'lchami va konstruksiyasiga bog'liq emasligi aniqlandi. Bundan tashqari umumiy energiya sarfi tozalashga sarflanishi zarurligi o'rganildi.

O'zgaruvchi omillarning turli qiymatlari uchun suyuqlik sarfi, tezligi, qurilmaning qarshilik koeffitsientlari, suyuqlik oqimi tezligi, sarfi va ishchi organlarning qarshilik koeffitsientlari tajriba yo'li bilan aniqlandi;

Suv tarkibidagi neft chiqindisining turli miqdorlarida qurilma gidravlik qarshiligi aniqlandi;

Qurilma gidravlik qarshiligi va unga bog'liq holda tozalash samaradorligi aniqlandi. Omillarning bu qimatlarida gidrasiklonning tozalash darajasi 87,9 % ni tashkil etishi aniqlandi.

Adabiyotlar:

1. Akhmadjonovich, E. N., Salomidinovich, I. A., & Aliyorovich, O. X. (2022). EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE INDUSTRIAL APPLICATION AND DETERMINATION EFFICIENCY OF FLUID GASES CLEANING APPARATUS BY CONTACT ELEMENT METHOD. American Journal of Technology and Applied Sciences, 7, 72-78.
2. Akhmadjonovich, E. N., Salomidinovich, I. A., & Bektoshevich, U. R. (2022). INTENSIFICATION OF DUST GAS CLEANING PROCESS. American Journal of Technology and Applied Sciences, 7, 67-71.
3. Akhmadjonovich, E. N., Salomidinovich, I. A., Uktamovich, S. R., & Bektoshevich, U. R. (2022). LIQUID GASES TRANSMISSION MEDIUM TOZALOVCHI INERTIAL HYDRODYNAMIC SCRUBBER. American Journal of Business Management, Economics and Banking, 7, 1-7.
4. Rasuljon, T., Isomiddinov, A., Ortqaliyev, B., & Khursanov, B. Z. (2022). Influence of previous mechanical treatments on material grinding. International Journal of Advance Scientific Research, 2(11), 35-43.

5. Uktamovich, S. R., Akhmadjonovich, E. N., Salomidinovich, I. A., & Bektoshevich, U. R. (2022). RESEARCH OF RESISTANCES AFFECTING 195-198.
6. Davronbekov, A. A., & Isomidinov, A. S. (2022, November). Analysis of requirements for modern heat exchangers and methods of process intensification. In INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY (Vol. 1, No. 7, pp. 174-183).
7. Rapiqjon o'g'li, Xomidov Xushnudbek, et al. "DETERMINING THE EFFICIENCY OF USING AND CLEANING THE ROTOR-FILTER DEVICE IN NEUTRALIZING HYDROGEN-FLUORITE (2HF) GAS." American Journal of Interdisciplinary Research and Development 29 (2024): 7-15.
8. Salomidinovich, Isomidinov Azizjon, Xomidov Xushnudbek Rapiqjon o'g'li, and Nematov Behzod Boburjon o'g'li. "CHANGLI GAZLARNI TOZALASH JARAYONINI INTENSIVLASH." Science Promotion 1.1 (2023): 245-248.
9. Salomidinovich, Isomidinov Azizjon, Xomidov Xushnudbek Rapiqjon o'g'li, and Nematov Behzod Boburjon o'g'li. "ROTOR-FILTRLI QURILMADA GIDRAVLIK QARSHILIKNING TOZALASH SAMARADORLIGIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH." Science Promotion 1.1 (2023): 187-187.
10. Исомидинов, Азизжон Саломидинович. "РОТОР–ФИЛЬТРЛИ АППАРАТНИНГ ОПТИМАЛ ПАРАМЕТРЛАРИНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ." Uzbek Scholar Journal 16 (2023): 71-78.
11. Rapiqjon o'g'li, Xomidov Xushnudbek. "Rotor-filtrli qurilmaning gidravlik qarshiligini tadqiq etish." Science Promotion 9.1 (2024): 528-537.
12. Rapiqjon o'g'li, Xomidov Xushnudbek. "Study of operating parameters of drum dust cleaning device." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 120-127.
13. Rapiqjon o'g'li, Xomidov Xushnudbek. "Application of a rotor-filter device in the cleaning of coal dust and research of its effectiveness." Science Promotion 6.1 (2024): 142-153.
14. Azizjon, Isomidinov, and Xomidov Xushnudbek. "STUDY OF HYDRAULIC RESISTANCE OF ROTOR-FILTER APPARATUS." Механика и технология 1.14 (2024): 229-236.